

QADIMGI TURKIY LUG‘ATLARDA QO‘LLANILGAN KASALLIK NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Bozorova Aziza Shuhrat qizi

TerDU talabasi

Iroda Xidirova

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7938401>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali qadimgi turkiy asarlarda keltirilgan kasallik nomlari va ularning qanday ma'nolar anglatishi shu asarlardan yig'ilgan so'zliklardan misollar keltirish bilan aniqlandi.

Kalit so'zlar: kasallik nomalari, "At-tuhfat", "Devoni lug'oti-t-turk", "Muhokamat ul-lug'atayn", Ibn Sino, meditsina, tabobat, qusmoq, isitmalamoq, jinnilik, tumov, bezgak.

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DISEASE NAMES USED IN ANCIENT TURKISH DICTIONARIES

Abstract. Through this article, the names of diseases mentioned in ancient Turkish works and their meanings were determined by giving examples of words collected from these works.

Key words: names of diseases, "At-tuhfat", "Devoni lug'oti-t-turk", "Muhokamat ul-lughatayn", Ibn Sina, medicine, medicine, vomiting, fever, insanity, flu, malaria .

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ БОЛЕЗНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ СЛОВАРЯХ

Аннотация. Посредством данной статьи были определены названия болезней, упоминаемые в древнетюркских произведениях, и их значения путем приведения примеров слов, собранных из этих произведений.

Ключевые слова: названия болезней, «Ат-тухфат», «Девони лугъоти-т-тюрк», «Мухокамат ул-лугхатайн», Ибн Сина, лекарство, лекарство, рвота, лихорадка, помешательство, грипп, малярия.

Tibbiyot sohasi inson hayotining eng asosiy qismidir. Bu soha endigina paydo bo'lib qolgan emas, balki, inson faoliyatining muhim bir sohasi sifatida bosha ko'p sohalardan ilgari paydo bo'lgan. Tibbiyot yana meditsina, tabobat kabi atamalar bilan ham ataladi. Meditsina so'zining o'zi lotinchadan olingan bo'lib, "medicina" – vrachlik fani, dori-darmon degan ma'nolarni anglatib, kishilar sog'ligini saqlash va mustahkamlash kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmuyi degan tushunchani ifodalaydi. Meditsina sohasidagi terminlarning barchasi faqat shu soha vakillarigagina tanishdir. Tabobat ilmining butun dunyodagi buyuk siymosi, vatandoshimiz, o'rta asr buyuk ensiklopedist olimi va mutafakkiri Abu ali Ibn Sinodir.

Kasallik, betoblik, xastalik – organizmning tashqi yoki ichki muhitining zararli omillari ta'sir etganda ro'y beradigan patologik jarayon. Bu nom, balki umuman tibbiyotga oid terminlar qadimgi turkiy asarlarda ham keltirilgan. Masalan, IX asrga tegishli bo'lgan Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'oti-t-turk" va muallifi noma'lim bo'lgan "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya", Alisher Navoiyning "Muhokamat-ul lug'atayn" kabi asarlari misol bo'la oladi. Demak, bundan anglashiladiki, tibbiyot va kasalliklarga oid nomlar tilshunosligimizning ham ancha avvallardan beri bir qismi bo'lib kelgan.

Kasallik soʻzining oʻzining qadimgi turkiy asarlarda qanday nomlanganidan boshlasak, bu nom "Devoni lugʻoti-t-turk" asarida bir necha soʻzlar bilan atalib kelingan: ig – kasal (1-t.82-b), cögräl – kasal (1-t.375-b), birikma tarzida ham kelgan: жаман иг – yomon kasallik (3-t. 36-b), муһ— kasal (3-t.154-b), туға –kasal (3-t.244-b), кәмлагі – kasallandi (3-t.315-b) камланғи – kasallandi (2-t.296-b) boʻlsa, "At-tuhfat"da esa arpiii – kasallik (164-b), жігләнді—kasallandi kabi.

Lugʻatlarda keltirilgan kasallik nomlarini statistik tahlil metodi asosida tahlil qilib koʻradigan boʻlsak, quyidagicha koʻrsatgichlarni koʻrishimiz mumkin: "Devoni lugʻoti-t-turk" asarining 1-tomida 57 ta, 2-tomida 12 ta, 3-tomida esa 19 ta, jami esa 88 ta kasallik nomlari keltirib oʻtilgan ekan. "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lugʻatit turkiya" asarida 38 ta. Navoiyning "Muhokamatul lugʻatayn" kabi asarlarida esa 9 ta kasallik nomlari keltirilgan.

Qiyosiy tahlil metodi bilan tahlil qilsak, yuqorida keltirilgan kasallik soʻzining hamma asarlarda va birgina "Devoni lugʻoti-t-turk" asarida turlicha soʻzlar bilan atalgani misol boʻla oladi, bunday soʻzlarimizdan yana koʻrib oʻtadigan boʻlsak: үяғүк – tumov, shamollash (1-t.124-b), түмағү – tumov (1-t.418b); qusig – qusiq, qayt (1-t.357-b), Қусғи—qusdi(2-t.18-b); жанғи—qusdi (3-t.21-b), үкғи—qusdi (3-t.271-b); кәзик—bezgak, titrab turadigan isitma(1-t.372-b), бәзгәк—bezgak (2-t.334-b); жабақулак—isitma, titrash(2-t.64-b), жілтті—isitmaladi(1-t.367-b), "At-tuhfat"asarida esa tumov soʻzi тамав—tumov (64-b) shaklida uchraydi.

Kasalliklar ikki turga boʻlinadi: yuqumli kasalliklar va yuqumsiz kasalliklardir. Yuqumli kasalliklar bir odamdan ikkinchi odamga turli xil yoʻllar bilan yuqadi, yuqumsiz esa, bir odamdan ikkinchi odamga oʻtmaydi. Bunday kasalliklar biz koʻrib oʻtayotgan ushu turkiy lugʻatlarimizda ham keltirib oʻtilgan. Misollar orqali koʻrib oʻtsak: "Devoni lugʻoti-t-turk" asaridagi yuqumli kasalliklar: учғүк—tumov, shamollash(1-t.124-b), ісірсанғи—qizilcha toshdi(1-t.266-b), cögräl kyoziq—sariq kasalligi(1-t.372-b), кїзламук—qizamiq va shunga oʻxshash toshib chiqadigan toshmalar(1-t.460-b), кәпилғи—kishi esnadi, kerishdi(2-t.80-b); "At-tuhfat"da esa, bir шәшәк-чечәк kasal (39-b), котурлі болді- qoʻtirlanmoq (42-b), тамав-tumov (64-b). Endi yuqumsiz kasalliklarni koʻrib oʻtsak, "Devoni lugʻoti-t-turk" asarida:um—meʻda buzuvligi(1-t.83-b), әнүр—koʻzga tushgan parda(1-t.86-b), yotilgan—otlarda boʻladigan bez kasalligi (173); irlandi—dard tutdi(1-t.259-b), axsatti—oqsatdi(1-t.261-b), talған іқ—tutqanoq kasalligi(1-t.411-b), таһурғи—kishining burni qonashi(2-t.89-b), жалғи—yalligʻlandi(3-t.71-b), жанғи—qusdi (3-t.73-b); "At-tuhfat"da: кїлчїр-gʻilay (12-b), ініш-koʻz qovogʻi ichidagi yara (45-); Alisher Navoiy "Muhokamatul-lugʻatayn"da: Жунун- jinnilik(34-b), Залолат- koʻrlik (35-b), Заʻф- kuchsizlik(35-b),Шикасталик-siniqlik, duduqlik(51-b).

Xulosa qiladigan boʻlsak, kasallik nomlari bir davrning oʻzida va vaqt oʻtgan sayin boshqa davrlarda ham har xil nomlar bilan atalganini koʻrishimiz mumkin. Hozirgi kunimizda ham eʼtibor qilsak, bir kasallik tabobatda boshqa nom bilan atalsa, xalq orasida bir emas, bir qancha nomlar bilan atalishini koʻramiz. Mana shunday turli atalishlarni yuqorida nomlarini keltirib oʻtgan turkiy asalarimiz va boshqa manbalar orqali aniqlash, oʻrganish va solishtirish faqat meditsina ilmining emas, balki tilshunosligimizning ham vazifasi hamda yutugʻi hamdir.

REFERENCES

1. Alisher Navoiy "Muhokamat ul-lug'atayn"
2. Mahmud Koshg'ariy "Devoni lug'oti-t-turk" I tom O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti Toshkent -1960
3. "Devoni lug'oti-t-turk" II tom O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti Toshkent-1963
4. "Devoni lug'oti-t-turk" III tom O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti Toshkent -1963
5. "Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya" O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti Toshkent 1968
6. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
7. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
8. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO 'ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
9. Jo'rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG'LAYDI" ASARIDA QO'LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
10. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). "TEMIR XOTIN" DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
11. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO 'TAYEVNING "SHO 'RODAN QOLGAN ODAMLAR" ASARIDA NOADABIY QATLAM SO 'ZLARINING QO 'LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
12. Xidirova, I. ., & Jo'rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142-144.
13. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138-141.